

Systemische Erlebnispädagogik

Bewertung der Erlebnispädagogik aus der systemisch-konstruktivistischen Perspektive

von Stefan Küng

Die Jugendlichen sollen handelnd Lösungen entwickeln und über ausreichende Selbst- und Sozialkompetenz verfügen. Diese bekannte Forderung an die Pädagogik nimmt in der heutigen Zeit noch zu. Der „digitalen Generation“ wird zunehmend ein Mangel an praktischen Erfahrungen mit der Welt zugeschrieben. Eine erlebende Pädagogik bietet hier Chancen.

Doch wie muss diese Erlebnispädagogik gestaltet werden, damit sie die Lernenden in ihrem Bestreben, sich und ihre Umwelt zu verstehen, unterstützen kann? Sie muss sich auf die modernste Methodik und Didaktik berufen, welche auffällig häufig von einem Menschenbild ausgeht, das auf der Systemtheorie basiert. Daraus entsteht die Forderung nach einer systemischen Erlebnispädagogik, die im folgenden Artikel entwickelt wird.

Der systemisch-konstruktivistische Ansatz

Mitte des letzten Jahrhunderts entstanden in der Therapie die ersten Methoden auf den Grundlagen eines systemischen Denkens. Die damaligen Pioniere der Systemtherapie grenzten sich klar von

der Psychoanalyse ab und suchten nach neuen therapeutischen Interventionen, in denen Familien und das nähere Umfeld der Klienten in die Behandlung einbezogen werden. So entwickelten sich die strukturelle Familientherapie, die strategische Familientherapie oder die Doppelbindungshypothese. Nach 1980 hat das konstruktivistische Verständnis der menschlichen Psyche das systemtheoretische Denken entscheidend beeinflusst. Konstruktivistisch gesehen, erschafft sich jedes Individuum seine eigene, subjektiv erlebte Welt, wobei diese durch neue Erfahrungen verändert wird. Radikale KonstruktivistInnen sehen die Realität als reine Abbildung unserer kognitiv verarbeiteten Wahrnehmung und schließen damit jegliche Objektivität aus. Daraus lässt sich folgern, dass jeder Mensch aus seiner subjektiven Wahrnehmung gesehen in jedem Fall immer sinnvoll und logisch handelt, auch wenn dies von außen betrachtet, nicht immer so erscheint. (vgl. von Schlippe & Schweitzer, 2012)

Das systemische-konstruktivistische Verständnis von Lernen

Der Mensch braucht Kontakte mit der Außenwelt (Reize), um zu lernen. Sie machen Lernen und Entwicklung erst möglich und sind daher gar lebensnotwendig. Der Lernende nimmt jedoch nur den Teil der äußeren Reize wahr, der sich in seinem Inneren als anschlussfähig erweist (d.h. seinen bisherigen Denkvorgängen nahe ist) und der gleichzeitig von ihm als bedeutsam wahrgenommen wird. Durch die gegebenen Umwelteinflüsse, wie z. B. Sprache, weist der Mensch diesen Reizen einzelne Bedeutungen zu und wächst so in eine gemeinsam konstruierte Wirklichkeit hinein. Dieser Vorgang nennt sich Sozialisation. Entscheidend für das Gelingen dieses Prozesses ist die Kommunikation, als Basis für eine gemeinsame Realitätskonstruktion. Lernen ist also, systemisch-konstruktivistisch gesehen, kein kausaler Prozess, sondern findet in einem zirkulären Verhältnis gegenseitiger Beeinflussung zwischen Lernenden und Lehrenden statt. Dieser Vorgang wird stärker durch die inneren Strukturen der Beteiligten als durch die äußeren Reize gesteuert. Die Bereitschaft sich erziehen zu lassen, unterliegt somit dem Willen eines Menschen. Entscheidend für die Annahme bzw. Ablehnung eines erzieherischen Angebots sind die Persönlichkeit des Erziehers und die subjektiv wahrgenommene Sinnhaftigkeit der beabsichtigten Erziehungsziele. Die daraus resultierende Konsequenz für die Pädagogik ist, dass Menschen nicht zuverlässig zu einem ganz bestimmten, von einem anderen festgelegten, Verhalten zu bewegen sind. Je besser ein Erzieher jedoch den Zu-Erziehenden kennt, umso eher ist er in der Lage, Handlungen zu tätigen, die mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit erwünschte Effekte bei diesem erzielen. (vgl. Rotthaus, 2007)

Eine Basiskompetenz für den Sozialisationsprozess ist die Fähigkeit sich selber zu beobachten und zu beurteilen bzw. die Fähigkeit der Selbstreflexion. Das eigene System (die Identität) und seine Wirkung auf das Umfeld zu kennen und den Vergleich mit anderen zu tätigen, ist ein wesentlicher Bestandteil der Selbststeuerung des Menschen. Dies gibt ihm ein Bild von dem, wie er ist und wie er gerne sein würde. Der Mensch setzt sich daher

Viele der Aktivitäten der Erlebnispädagogik erfordern Teamwork.

Handelndes Lernen unterstützt die Entwicklung einer gemeinsamen Sprache.

selber Entwicklungsziele und beeinflusst dahingehend seine Umwelt. Auch bei der Selbsterziehung ist es jedoch schwierig, die äußeren Einflüsse als Maßnahme zur Zielerreichung erfolgreich zu gestalten, da auch hier die Gesetze der zufälligen Beeinflussung herrschen. Um dabei erfolgreich zu sein, muss ein Mensch seine inneren Prozesse kennen, was ein hohes Maß an Selbstreflexion und Selbsterfahrung voraussetzt. (vgl. Rothaus, 2007)

Konsequenzen einer systemisch-konstruktivistischen Grundhaltung für die erlebnispädagogische Arbeit

In der Praxis existiert eine Vielzahl von erlebnispädagogischen Aktivitäten. Fischer und Lehmann (2009, S. 128) versuchten, Gemeinsamkeiten in dieser Diversität zu finden: „Permanent wird der Entwicklungszusammenhang zwischen Mensch und Natur, zwischen Zielen sozialer Gruppen und individuellen Lebenskonstellationen, ihrer wechselseitigen Beziehungen und gegenseitigen Ausschließungen thematisiert.“ Auch andere Autoren verfassten eine Definition von Erlebnispädagogik. Zusammenfassend fällt auf, dass die Schlagwörter ...

- Natur (vgl. Fischer & Lehmann, 2009)
- Handlungsorientierung (vgl. Zuffellato & Kreszmeier, 2007),
- Zielorientierung (vgl. Fischer & Lehmann, 2009),
- Sozial und Selbstkompetenzen (vgl. ebd.),
- obligatorisch (vgl. Kreszmeier & Hufenus, 2000),
- und professionelle Begleitung (vgl. ebd.) ... in Definitionen der Erlebnispädagogik auftauchen.

In jedem Fall, da ist sich die Literatur einig, sind spezifisches und fundiertes Fachwissen des Pädagogen und eine kompetente Lernbegleitung Grundvoraussetzungen in der Erlebnispädagogik. Ein übergeordnetes Ziel der Erlebnispädagogik ist es zudem, Räume zu eröffnen, in denen Lernen stattfindet. Dazu stützt sie sich auf diverse Lerntheorien. In der Literatur finden sich einige relevante, in der Erlebnispädagogik angewandte Lernmodelle, die sich auf ein systemtheoretisches Verständnis der menschlichen Psyche stützt. Berücksichtigt man diese Lernmodelle und die Grundsätze des systemisch-konstruktivistischen Denkens, kann man Folgendes festhalten:

- In der systemischen Erlebnispädagogik ist die Haltung, die Persönlichkeit und die Kommunikationsfähigkeit des Erziehers ein entscheidendes Element.
- Um Lernprozesse durch eine systemische Erlebnispädagogik zu bewirken und zu beschreiben, eignen sich die Lernmodelle des Lernens durch Handlung, des Modelllernens, der Komfort- bzw. Lernzone (vgl. Zuffellato & Kreszmeier, 2007) und des konstruktivistischen Lernens (vgl. Michl, 2015). Zudem ist aus empirischen Erhebungen (vgl. Michl, 2015) zu entnehmen, dass erlebnispädagogische Bemühungen Erfolge in der Förderung der Selbst- und Sozialkompetenz erzielen.
- Für die Auswahl passender Methoden einer systemischen Erlebnispädagogik stehen einerseits die Techniken der systemischen Therapie, andererseits die Aktivitäten der Erlebnispädagogik zur Verfügung. Auf der Grundlage systemischer Kriterien gilt es zu prüfen, welche dieser Methoden auf welche Weise einzusetzen wären, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, ein bestimmtes erzieherische Ziel zu erreichen.

Aus- und Weiterbildung zum Erlebnispädagogen

- bezahltes Praktikum
- intensive Praxiserfahrung
- Lernwerkstatt für persönliche und berufliche Entwicklung
- Begleitung und Beratung durch erfahrene Pädagogen
- Aus- und Weiterbildung mit **kostenlosen Zusatzqualifikationen**

erlebnistage BAYERISCHER WALD
Tel.: 08556 - 9729-14
erlebnistage HARZ
Tel.: 05583 - 9226-13
erlebnistage SCHWERINER SEE
Tel.: 03867 - 61233-101
erlebnistage VOGELSBERG
Tel.: 06643 - 9184-20

www.erlebnistage.de

Ein Angebot des Stiftungsvereins Gesellschaft zur Förderung der Erlebnispädagogik | GFE

Aus diesen Überlegungen heraus, kann man drei Bereiche unterscheiden („Der systemische Erlebnispädagoge“, „Systemisch erlebnispädagogische Lern- und Wirkungsfelder“, „Die Wahl der richtigen Methode“), aus denen eine erzieherische Wirkung, basierend auf einer systemischen Erlebnispädagogik, erzielt werden könnte. Dies wird im folgenden Abschnitt vorgestellt.

Die Ziele einer erlebnispädagogischen Sequenz werden durch Reflexionen laufend überprüft und, wenn nötig, angepasst.

Entwurf einer systemischen Erlebnispädagogik

Der systemische Erlebnispädagoge ...

- reflektiert, welche Wirkung sein Tun auf den Zu-Erziehenden hat.
- sieht das Lernen als zirkulären Prozess, reflektiert daher die Wirkungen seines Handelns und passt es im Bedarfsfall an.
- achtet auf seine Kommunikation, die das Grundelement der gemeinsamen Realitätsbildung darstellt.
- ist bemüht, durch seine Sprache und sein Tun ein Vertrauensverhältnis zum Zu-Erziehenden aufzubauen.
- versucht dem Zu-Erziehenden passende Lernangebote zu machen, bei denen er Lernerfolge erzielt.
- nimmt jedes Verhalten des Zu-Erziehenden als sinnvoll an und nimmt dieses als Ausgangslage seiner pädagogischen Bemühungen.

- erkennt den Zu-Erziehenden als Experten für sein Lernen an und formuliert dementsprechend mit diesem gemeinsam die erzieherischen Ziele.
- überprüft in Zusammenarbeit mit dem Zu-Erziehenden die Annäherung an die erzieherischen Ziele und nimmt nach Bedarf Anpassungen bezüglich der laufenden Interventionen oder der Zielsetzungen vor.
- handelt in seiner Ganzheit so, dass er allfälliges Modelllernen des Zu-Erziehenden verantworten kann.
- baut durch Gespräche und genaue Beobachtungen ein Verständnis für die Denkweise des Zu-Erziehenden auf.

Systemisch-erlebnispädagogische Lern- und Wirkungsfelder

- Gemeinsame Aktivitäten über mehrere Tage unterstützen die Beziehungsbildung und ermöglichen dem systemischen Erlebnispädagogen den Zu-Erziehenden intensiver und in vielfältigen Situationen zu beobachten.
- Erlebnispädagogik bietet Räume zur Gestaltung einer wohlwollenden und somit lernförderlichen Beziehung zwischen allen Teilnehmenden durch gemeinsame Aktivitäten.
- Aktivitäten und Reflexionsrunden eröffnen Lernfelder zur besseren Selbstwahrnehmung des Zu-Erziehenden.
- Das Erlebnis bietet die Chance, neue Welten zu eröffnen. Das gemeinsame Erlebnis kann Beziehungen stärken.
- Viele der Aktivitäten der Erlebnispädagogik erfordern Teamwork, was (bewusst oder unbewusst eingesetzt) den Wechsel des Interaktionspartners einerseits und einen Perspektivenwechsel andererseits ermöglicht, sowie die Entwicklung einer gemeinsamen Sprache unterstützt.
- Die Arbeit mit dem Komfortzonenmodell ermöglicht es den Erlebnispädagogen Lerninhalte anzubieten, die Misserfolge vermeiden, den Selbstwert der Teilnehmer stärken und sich als anschlussfähig erweisen.
- Handelndes Lernen unterstützt die Entwicklung einer gemeinsamen Sprache (gemeinsamen Realität), gibt die Möglichkeit Perspektiven zu wechseln, ermöglicht einen spielerischen Zugang zu Lösungen, schafft Zusammenhänge zwischen dem äußeren und inneren Erleben, ermöglicht Individualität, macht Spaß und motiviert.

Neben der natursportlichen Aktivität bedient sich die Erlebnispädagogik weiterer geeigneter Übungsfelder, wie z. B. Kochen zur Unterstützung der Zielerreichung.

Das Erlebnis bietet die Chance, neue Welten zu eröffnen. Das gemeinsame Erlebnis kann Beziehungen stärken.

Die Wahl der richtigen Methode

- Am Anfang einer erlebnispädagogischen Sequenz steht die Auftragsklärung und die Abklärung der Gruppenvoraussetzung mit den Teilnehmenden.
- Anhand der gesammelten Informationen zum Auftrag und der Gruppenvoraussetzung wird unter Berücksichtigung der geographischen und saisonalen Bedingungen eine natursportliche Aktivität gewählt, die bestmöglich die Annäherung an die erzieherischen Ziele unterstützen soll.
- Die Planung der erlebnispädagogischen Sequenz lässt bewusst Räume frei, um allfälligen spontanen, den laufenden pädagogischen Prozess unterstützen den Bedürfnissen der teilnehmenden Gruppe gerecht werden zu können.
- Neben der natursportlichen Aktivität bedient sich die Erlebnispädagogik weiterer geeigneter Übungsfelder zur Unterstützung der Zielerreichung. Dazu gehören nebst den begleitenden Arbeiten wie Kochen und Bauen auch der Einsatz von kooperativen Spielen, Metaphern, szenischem Arbeiten oder Kreativtechniken.

→ Die Ziele und somit das Vorgehen (die Methoden) einer erlebnispädagogischen Sequenz werden durch Reflexionen laufend überprüft und wenn nötig angepasst.

Literatur

- Fischer, T., & Lehmann, J. (2009). Studienbuch Erlebnispädagogik. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Kreszmeier, A. H., & Hufenus, H.-P. (2000). Wagnisse des Lernens. Bern-Stuttgart-Wien: Haupt.
- Michl, W. (2015). Erlebnispädagogik (3. Auflage). München: Reinhardt.
- Rotthaus, W. (2007). Wozu Erziehen? Entwurf einer systemischen Erziehung (6. Auflage). Heidelberg: Carl-Auer.
- Von Schlippe, A., & Schweitzer, J. (2012). Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung (Bd. 1). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht LLC.
- Zuffellato, A., & Kreszmeier, A. H. (2007). Lexikon Erlebnispädagogik. Theorie und Praxis der Erlebnispädagogik aus systemischer Perspektive. Augsburg: Ziel.

Autor

Stefan Küng, Sonderpädagoge M.A. & Dipl. Erlebnispädagoge (Planoalto; Höhere Fachschule), leitet die Sonderschule für Jugendliche mit Verhaltensschwierigkeiten der Stiftung Juvenat, Flüeli-Ranft (CH) und doziert an der Pädagogischen Hochschule Luzern (CH) zum Thema Lern- und Verhaltensschwierigkeiten. Kontakt: stefan.kueng@phlu.ch

KOMM.aktiv?
Fortbildungen & Trainerservice

Reflexion +

Prof. Dr. Werner Michl

„Eine fast unentbehrliche Praxishilfe.“

Reinhard Zwinger

Zwinger & Raab

„Eine Essenz [...], die ich empfehlen kann.“

Andreas Bedacht

ZQ Lehrteam/
Burg Schwaneck

„Der Workshop war sehr eingehend auf die Vorerfahrungen [...] und vermittelte wichtige Impulse.“

Holger Seidel

1. Vorsitzender be e.V.

„Sehr empfehlenswert [...]. Die Arbeit vereint Theorie und Praxis.“

Das Ziel:

Reflexionen besser und hilfreicher gestalten

Der Weg:

■ Offene Fortbildungen

www.kommaktiv.de/Fortbildung.html

■ Inhouse Workshops

von 2 Stunden bis zu 4 Tagen
für Ihre Einrichtung

■ Reflexionsmaterialien &

Fachbuch

www.reflexionstools.de

Reflexion im Training

Diplom-Sozialpädagoge (FH) Roland Florin
Marktstraße 18 | 33039 Nieheim
Tel. 05274 9529077 | r.florin@kommaktiv.de

Diplom-Pädagoge Jörg Fribe
Mindener Str. 31 | 30880 Barsinghausen
Tel. 05105 5139967 | j.fribe@kommaktiv.de

www.kommaktiv.de